

Introdução à Aprendizagem de Máquina: Conceitos, Algoritmos e Aplicações Práticas

Ricardo Murer

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-4996-3793>

Afiliação: SKF | IBMEC | Série: Inteligência Artificial | Fundamentos

Head of AI Enablement - SKF e Professor Convidado de IA - IBMEC

rdmurer@gmail.com | @rdmurer

10 de Novembro de 2025

Abstract

Vivemos a era do Big Data, onde volumes massivos de informação são gerados a cada segundo. Uma das subáreas mais transformadoras da Inteligência Artificial (IA) que emergiu a partir da leitura, análise e identificação de padrões complexos nos dados é o Aprendizado de Máquina (Machine Learning). Neste artigo, apresento uma breve contextualização histórica da área, explorando sua evolução desde os primeiros algoritmos até as arquiteturas modernas. Em seguida, examino os conceitos fundamentais que sustentam o campo, incluindo os principais paradigmas e algoritmos de aprendizado supervisionado e não supervisionado, além de suas aplicações práticas. Discuto também a emergência dos dados sintéticos como estratégia inovadora para superar limitações de disponibilidade e qualidade de dados reais, além de suas implicações éticas e técnicas.

Palavras-chave: inteligência artificial, aprendizado de máquina, aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado, aprendizado por reforço, dados sintéticos, árvores de decisão, máquinas de vetores de suporte

Introdução

O Aprendizado de Máquina não é algo novo, e tem suas origens nos anos 50, com Arthur Samuel, cientista da computação e engenheiro elétrico norte-americano o qual cunhou o termo "Machine Learning" (Aprendizado de Máquina) em 1959. Samuel, trabalhava na IBM e desenvolveu um programa capaz de jogar damas e melhorar seu desempenho através da experiência. Samuel definiu o Aprendizado de Máquina como o "campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem serem explicitamente programados". Embora o conceito tenha sido formalizado por Samuel, as raízes teóricas remontam a trabalhos anteriores, como

o perceptron de Frank Rosenblatt em 1957 e até mesmo aos estudos de Alan Turing sobre inteligência das máquinas na década de 1950. (Murer, 2025a)

A visão revolucionária de Samuel, entretanto, era que, ao invés de programar todas as regras possíveis para resolver um problema, os computadores poderiam descobrir essas regras por conta própria analisando dados e encontrando padrões. Esta mudança de paradigma, *da programação explícita para aprendizado baseado em dados*, pode ser considerada a base conceitual que sustenta toda a área de Aprendizado de Máquina até os dias atuais. Segundo Alpaydin "o objetivo do aprendizado de máquina é programar

computadores para usar dados de exemplo ou ou experiência passada para resolver um determinado problema." (Alpaydin ,2020)

Tipos de Aprendizado de Máquina

Existem quatro tipos principais de algoritmos de Aprendizado de Máquina: supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado e por reforço. Cada um possui características, pontos fortes e fracos específicos, sendo adequado para resolver diferentes categorias de problemas. Para efeito didático e considerando a prevalência nas aplicações atuais, vou detalhar os três tipos fundamentais: Aprendizado Supervisionado, Aprendizado Não Supervisionado e Aprendizado por Reforço. Observe a figura 1.

entrada. Depois que o algoritmo é treinado, ele pode ser usado para descobrir relacionamentos e estruturas ocultas nos dados. A Netflix usa “agrupamento” para categorizar seus filmes e programas de TV usando vários critérios, como gênero, atores, data de lançamento, e palavras-chave que aparecem no enredo. Isto é fundamental para que a Netflix possa fazer recomendações mais precisas para seus usuários e personalizar a experiência.

• Aprendizado supervisionado

Neste tipo de Aprendizado de Máquina, o algoritmo é treinado com um conjunto de dados rotulado ou etiquetado, isto é, dados que já foram marcados com um ou mais propriedades ou características. Os dados de entrada e os

Figura 1 - Aprendizado de Máquina Clássico

• Aprendizado não supervisionado

Neste caso, o algoritmo de Aprendizado de Máquina é treinado em um conjunto de dados não rotulado, onde os valores de saída são desconhecidos. O algoritmo aprende a encontrar padrões e estruturas nos dados de

valores de saída correspondentes são conhecidos e o algoritmo aprende a mapear os dados de entrada para os valores de saída corretos, com a ajuda das etiquetas dos mesmos.

Depois que o algoritmo é treinado, ele pode ser usado para fazer previsões sobre dados novos, que não possuem rótulos ou etiquetas. Por exemplo, um algoritmo de aprendizado supervisionado pode ser treinado em um conjunto de dados de imagens e seus rótulos correspondentes (por exemplo, gatos, cachorros, tigres) e, depois pode ser usado para classificar novas imagens destes animais. Neste tipo de aprendizagem, temos duas subcategorias:

- **Classificação:** Em tarefas de classificação, o programa de Aprendizado de Máquina deve tirar uma conclusão dos valores observados e determinar a qual categoria as novas observações pertencem. Por exemplo, são utilizados em diagnóstico de saúde classificando os registros de pacientes em categorias como saudável ou doente, com base nos sintomas e no histórico de exames. Outro exemplo é a segmentação de clientes, feita pelas áreas de marketing onde este tipo de algoritmo permite classificar os clientes em categorias como alto valor, médio ou baixo valor, considerando suas características demográficas, comportamentais ou de compras passadas.

- **Regressão:** Em tarefas de regressão, o programa de Aprendizado de Máquina deve estimar as relações entre as variáveis e prever uma variável de saída contínua. De forma mais prática, a regressão vai retornar um número. Por exemplo, ela é utilizada para, a partir de dados históricos de temperatura, prever a temperatura do dia numa determinada hora. Outro exemplo: dado a fotografia de uma pessoa, prever sua idade. Observe que em ambos os casos, a predição foi um número.

• Aprendizado por reforço

De acordo com Sutton & Barto (Sutton & Barto, 2015), o Aprendizado por Reforço é uma abordagem computacional para aprender a partir da interação com um ambiente visando atingir um objetivo. Neste processo, um agente

observa o estado do ambiente, seleciona e executa ações, recebe recompensas, e aprende qual política (estratégia de decisão) maximiza a recompensa cumulativa ao longo do tempo. Observe a figura 2.

Figura 2 – Agente e Ambiente

É caracterizado por três aspectos principais:

1. Natureza de ciclo fechado: As ações do sistema de aprendizado influenciam suas entradas posteriores e as situações que encontra.

2. Aprendizado por tentativa e erro: O aprendiz não é informado sobre quais ações tomar, mas deve descobrir quais ações geram mais recompensa experimentando-as.

3. Consequências atrasadas: As ações podem afetar não apenas a recompensa imediata, mas também situações subsequentes e todas as recompensas futuras.

Principais Algoritmos

Dentro de cada tipo de Aprendizado de Máquina, existem algoritmos específicos que são amplamente utilizados na prática. A decisão por adotar um ou outro algoritmo é complexa, pois depende de diferentes fatores, como por exemplo: o objetivo do problema e o contexto de

negócio, a natureza, qualidade e o volume dos dados disponíveis, os recursos computacionais disponíveis, o nível de interpretabilidade necessário e as métricas de desempenho

esperadas para o problema específico. Também é comum que sejam testados múltiplos algoritmos para um mesmo caso de uso ou problema, a fim de comparar o desempenho em termos de tempo de resposta e acurácia dos resultados. Hastie, Tibshirani e Friedman (2009) e James et al. (2013) fornecem uma abordagem abrangente dos algoritmos de Aprendizado de Máquina. A seguir, apresento os seis algoritmos mais relevantes, de forma objetiva, com exemplos práticos de aplicação:

1. **Árvore de Decisão (Decision Tree) - Supervisionado**

As Árvores de Decisão são algoritmos que criam um modelo de decisões baseado em uma estrutura hierárquica semelhante a um fluxograma, onde cada nó interno representa um teste em um atributo, cada ramo representa o resultado do teste, e cada folha representa uma decisão de classe ou valor. Este algoritmo é altamente interpretável e intuitivo. **Exemplo prático:** Uma imobiliária emprega árvores de decisão para priorizar leads de vendas, integrando variáveis como orçamento do cliente, localização, engajamento histórico e porte da empresa. O modelo gera regras interpretáveis, como “Se orçamento > R\$ 50.000 e engajamento alto e localização premium, então priorizar fechamento de negócio”.

2. **Regressão Logística (Logistic Regression) - Supervisionado**

Apesar do nome conter "regressão", a Regressão Logística é um algoritmo de classificação que estima a probabilidade de uma instância pertencer a uma determinada classe, usando uma função logística para mapear as previsões em valores entre 0 e 1. É especialmente eficaz para problemas de classificação binária. **Exemplo prático:** Empresas de e-commerce utilizam regressão logística para prever se um cliente vai realizar uma compra (sim/não) com base em variáveis como tempo no site, número de páginas visitadas, histórico de compras anteriores e origem do tráfego.

3. **Floresta Aleatória (Random Forest) - Supervisionado**

A Floresta Aleatória é um algoritmo de aprendizado em conjunto (*ensemble learning*) que constrói múltiplas árvores de decisão durante o treinamento e combina suas previsões para produzir um resultado mais robusto e preciso. Este método reduz o problema de *overfitting*¹ comum em árvores de decisão individuais. **Exemplo prático:** Empresas de seguros utilizam florestas aleatórias para prever o risco de sinistros de veículos, analisando múltiplas variáveis como idade do condutor, modelo do carro, histórico de acidentes, região de uso e quilometragem anual, gerando uma pontuação de risco mais precisa.

¹ *Overfitting* - Ocorre quando um modelo aprende excessivamente os detalhes e ruídos dos dados de treinamento, apresentando ótimo desempenho nesses dados, mas baixo desempenho ao ser aplicado a novos dados, pois perde a capacidade de generalização.

4. K-Vizinhos Mais Próximos (K-Nearest Neighbors - KNN) - Supervisionado

O algoritmo KNN existe desde os anos 1950 e 1960, e era muito conhecido na área de pesquisa científica. Ele classifica novos dados com base na similaridade com os dados de treinamento, identificando os K vizinhos mais próximos no espaço de características e atribuindo a classe mais comum entre eles. É um algoritmo simples, mas que pode ser computacionalmente custoso em grandes conjuntos de dados. **Exemplo prático:** Serviços de streaming como Netflix e Spotify usam KNN para sistemas de recomendação, identificando usuários com gostos similares (vizinhos próximos) e sugerindo filmes, séries ou músicas que esses usuários com perfis semelhantes também gostaram.

5. Máquina de Vetores de Suporte (Support Vector Machine - SVM) - Supervisionado

SVM é um algoritmo poderoso. De forma simples, ele funciona como se traçasse uma linha (ou fronteira) que divide os dados em grupos diferentes, escolhendo a separação mais segura possível — aquela que deixa a maior distância entre os grupos. Isso ajuda o modelo a fazer previsões mais precisas, mesmo quando os dados são complexos. É particularmente eficaz em espaços de alta dimensão e quando o número de dimensões excede o número de amostras. **Exemplo prático:** Sistemas de diagnóstico de câncer de pele, uma SVM pode ser usada para analisar imagens de lesões cutâneas e classificá-las como benignas ou malignas. Para isso, o modelo avalia características extraídas das imagens, como cor, textura, bordas e formato da lesão, ajudando médicos a tomar decisões mais precisas, mesmo quando os dados são complexos.

6. K-Means (Agrupamento por K-Médias) - Não Supervisionado

K-Means é um algoritmo de agrupamento (clustering) que particiona os dados em K grupos (clusters) distintos, onde cada observação pertence ao cluster com a média mais próxima. O algoritmo iterativamente atribui pontos aos clusters e recalcula os centróides até convergir. **Exemplo prático:** Redes de varejo utilizam KMeans para segmentação de clientes, agrupando-os em perfis distintos (como "compradores frequentes de alto valor", "compradores ocasionais", "caçadores de promoções") com base em padrões de comportamento de compra, permitindo estratégias de marketing personalizadas para cada segmento.

Dados Sintéticos

Coletar dados do mundo físico pode ser caro, demorado, sujeito a erros, vieses e a diversas restrições legais. O uso de dados da internet para o treinamento de modelos também se tornou cada vez mais complexo, à medida que órgãos reguladores impõem normas mais rígidas para proteger a privacidade e os dados sensíveis dos usuários, tais como rostos, placas de veículos, prontuários médicos e outras informações identificáveis. Essas limitações tornaram os dados um dos principais gargalos do Aprendizado de Máquina moderno, impactando diretamente a capacidade de escalar, generalizar e validar modelos de IA de forma segura e confiável.

Para contornar esses desafios, empresas da área de IA têm recorrido ao uso de dados sintéticos, isto é, informações geradas artificialmente em ambientes controlados para treinar algoritmos de IA. No contexto do Aprendizado de Máquina, os dados sintéticos desempenham um papel estratégico ao viabilizar experimentação em larga escala, acelerar ciclos de desenvolvimento e permitir o treinamento de modelos em cenários raros, extremos ou eticamente sensíveis, que

difícilmente poderiam ser obtidos no mundo real. Esses dados permitem eliminar os problemas citados, além de evitar desequilíbrio de classes, quando certas categorias aparecem com pouca frequência nos dados reais, e erros de rotulagem, que podem comprometer a qualidade do treinamento ao introduzirem ruído ou imprecisão nas respostas dos modelos de IA. (Murer, 2025b)

Conclusão

O Aprendizado de Máquina representa uma das mais significativas transformações tecnológicas das últimas décadas, consolidando-se como pilar fundamental da IA moderna. Desde sua concepção por Arthur Samuel nos anos 1950 até as aplicações e serviços atuais, houve uma evolução extraordinária, com aplicações em diferentes áreas como apresentado nos “exemplos práticos”. Ao longo deste artigo, exploramos os três paradigmas fundamentais do Aprendizado de Máquina: supervisionado, não supervisionado e por reforço, e vimos também como a escolha entre diferentes algoritmos, desde Árvores de Decisão até Redes Neurais Profundas. A chegada dos dados sintéticos representa uma resposta inovadora aos desafios de escassez, qualidade e viés nos dados reais, abrindo novas possibilidades para o treinamento de modelos mais robustos, sendo inclusive fundamental para o treinamento de robôs. Contudo, esta evolução também nos confronta com importantes questões éticas e técnicas que demandam reflexão contínua.

O futuro do Aprendizado de Máquina está na busca de modelos mais disruptivos: mais eficientes energeticamente, algoritmos capazes de aprender com menos dados, sistemas que explicam suas decisões de forma transparente e sejam capazes de autoavaliar suas fontes de dados antes de usá-las, não propagando viés ou desinformação.

Referências

- Alpaydin, E. (2020). *Introduction to machine learning* (4th ed.). MIT Press.
- Coppin, B. (2010). *Inteligência Artificial*. Rio de Janeiro. Editora LTC.
- Diebold, F. X. (2012). *A Personal Perspective on the Origin (s) and Development of 'Big Data': The Phenomenon, the Term, and the Discipline, Second Version*.
- Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). *The elements of statistical learning: Data mining, inference, and prediction* (2nd ed.). Springer.
- James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2013). *An introduction to statistical learning: With applications in R*. Springer.
- Lu, Y., Shen, M., Wang, H., Wang, X., van Rechem, C., Fu, T., & Wei, W. (2023). *Machine learning for synthetic data generation: a review. arXiv preprint arXiv:2302.04062*.
- McKinney, W. (2023). *Python para Análise de Dados: Tratamento de dados com pandas, NumPy & Jupyter*. Novatec Editora.
- Murer, R. (2025a). *A máquina final: Dos autômatos mecânicos ao despertar da inteligência artificial geral*. Alta Cult. ISBN 8550828610.
- Murer, R. (2025b). *Fundamentos da inteligência artificial: O futuro começou agora*. Alta Books. ISBN 8550825093.

Sobre o Autor

Ricardo Murer é Head de IA na SKF e Professor Convidado de IA da universidade IBMEC. Graduado em Ciência da Computação (USP) e mestre em Comunicação (USP) é certificado pelo MIT em Inovação e IA Generativa, bem como em Ética pela Universidade de Oxford.

Autor de dois livros sobre Inteligência Artificial: "Fundamentos da Inteligência Artificial" e "A Máquina Final", é também membro da Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI).

Instagram: @rdmurer

Website: <https://www.rdmurer.com.br>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-4996-3793>